

WLTS-QGIS: uma extensão para recuperação de trajetórias de uso e cobertura da terra no ambiente QGIS

Abner Ernâni dos Anjos¹, Fabiana Zioti Vieira, Karine Reis Ferreira, Gilberto Ribeiro de Queiroz

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), São José dos Campos, SP

Resumo

O *Web Land Trajectory Service* (WLTS) foi desenvolvido para integrar e facilitar a recuperação de informação proveniente de dados de uso e cobertura da terra derivados de múltiplas fontes como PRODES, TerraClass, MapBiomas e IBGE, para o território brasileiro. Esses conjuntos de dados são essenciais para o monitoramento ambiental, formulação de políticas públicas e desenvolvimento sustentável. No entanto, seus distintos sistemas de classificação, diferentes resoluções temporais e espaciais, representam desafios significativos para os usuários que buscam visualizar as informações combinadas de várias fontes. Uma vez que o WLTS facilita o acesso, o usuário ainda necessita de conhecimentos avançados para gerar gráficos que comuniquem de forma clara a natureza dos dados. Embora ferramentas existentes ofereçam soluções parciais, muitas carecem de interfaces centradas no usuário. Para enfrentar essas questões, apresentamos o WLTS-QGIS que busca auxiliar pesquisadores na recuperação e visualização de trajetórias de uso e cobertura da terra sem exigir habilidades técnicas avançadas, mais próximo ao seu domínio de aplicação. O presente *plugin* oferece uma interface gráfica intuitiva que permite aos usuários selecionar conjuntos de dados e recuperar trajetórias em locais específicos de forma eficiente no ambiente QGIS. Ao integrar o WLTS ao QGIS, o *plugin* possibilita análises em larga escala dentro de um ambiente de sistema de informação geográfico familiar.

1 Introdução

A crescente disponibilidade de dados de observação da Terra, como imagens de satélite de alta resolução resultam em mapas mais precisos sobre o uso e cobertura da terra, do inglês, *Land Use and Land Cover* (*LULC*). Ademais, existem múltiplas fontes de dados existentes com diferentes formatos de distribuição, esquemas de classificação distintos e resoluções temporais diversas, acarretando em um desafio para a recuperação e análise de tais dados. Essa complexidade dificulta a compreensão da dinâmica do uso da terra, especialmente em áreas ecologicamente sensíveis e em rápida transformação, como o bioma Amazônico. Isto tem proporcionado discussões necessárias sobre as mudanças cada vez mais dinâmicas na superfície terrestre em diversas regiões [7].

Neste contexto, uma abordagem existente é o *Web Land Trajectory Service* (WLTS), com uma API (*Application Programming Interface*) projetada para recuperar trajetórias de *LULC* integrando múltiplas fontes de mapas classificados. Uma trajetória fornece uma sequência temporal de classes de uso e cobertura da terra associadas a um ponto específico, derivada de coleções de dados classificados, permitindo uma análise integrada e simplificada de suas mudanças ao longo do tempo [8].

O WLTS permite que os usuários recuperem, combinem e analisem trajetórias usando como parâmetros as fontes de dados desejadas, coordenadas geográficas e um período de tempo, sem a necessidade de download extensivo ou processamento local dos dados. As fontes de dados disponíveis incluem projetos

¹abner.anjos@inpe.br

nacionais como PRODES, TerraClass, MapBiomias, IBGE e DETER. Estes conjuntos de dados são essenciais para o monitoramento ambiental, formulação de políticas públicas e desenvolvimento sustentável. Entretanto, o usuário ainda necessita de conhecimentos avançados para gerar gráficos que comuniquem claramente a trajetória *LULC*.

O presente trabalho descreve o *WLTS-QGIS plugin*, uma ferramenta desenvolvida para simplificar o processo de recuperação, visualização e análise de trajetórias de *LULC*, recuperadas via *WLTS*. O *plugin* permite a seleção de parâmetros como conjuntos de dados disponíveis, localização e período diretamente no ambiente *QGIS*, gerando automaticamente representações gráficas objetivas das trajetórias. Com isso, torna a análise mais acessível e eficiente, reduzindo a complexidade técnica e a necessidade de gerar códigos complexos para extrair informações, aproximando o processo analítico do domínio de aplicação dos usuários.

2 Materiais e Métodos

2.1 Mapas de Uso e Cobertura da Terra

Os mapas de uso e cobertura da terra são representações espaciais das características da superfície terrestre, como florestas, corpos d'água, áreas urbanas ou terras agrícolas [4], conforme demonstrado no exemplo da Figura 1. Estes mapas fornecem uma visão abrangente do uso da terra e de suas feições usando como base uma região ou em escalas nacionais e globais. O processo de geração de mapas de *LULC* baseia-se, principalmente, na análise de dados de sensoriamento remoto, geralmente adquiridos por meio de imagens de satélites de observação da Terra ou veículos aerotransportados, como os chamados drones.

Figura 1. Exemplo de mapas *LULC* disponíveis *WLTS*.

Fonte: [2].

A comparação dos mapas *LULC* ao longo do tempo possibilita o rastreamento das mudanças no uso da terra, que servem como base para a construção de trajetórias temporais. Essas trajetórias permitem uma análise mais profunda sobre as dinâmicas que moldam as paisagens, orientam práticas de gestão territorial sustentável. Além de ser essencial para analisar dinâmicas como o desmatamento, a expansão urbana ou o avanço da pecuária [5].

2.2 Serviço de recuperação de trajetórias de uso e cobertura da terra

Para montar a trajetória de uma área, o processo envolve a integração de uma série de mapas de *LULC* obtidos em diferentes datas, com a devida correção espacial e harmonização dos sistemas de classificação. Essa análise temporal permite que pesquisadores e tomadores de decisão visualizem e quantifiquem como o *LULC* evoluiu, identifiquem padrões de mudança e avaliem os impactos das atividades humanas ou de processos naturais ao longo do tempo [8].

Nesse contexto, o WLTS se apresenta como um serviço web que facilita o acesso e a análise dessas trajetórias, permitindo consultas por localização espacial (latitude e longitude no sistema WGS84) e fornecendo as trajetórias de *LULC* provenientes de diferentes fontes, sem a necessidade de baixar ou processar grandes volumes de dados localmente. O serviço pode ser acessado por meio de APIs amigáveis, bibliotecas cliente em R e Python, garantindo ampla acessibilidade e facilidade de uso para os usuários.

Figura 2. Exemplo de visualização de trajetória de uso e cobertura da terra fornecida pelo portal web BDC-Explorer.

2.3 Metodologia de desenvolvimento de *plugins* para o *software* QGIS

O QGIS é um sistema de informação geográfica (SIG) de código aberto, dispondo de um conjunto abrangente de ferramentas para visualização, manipulação e análise de dados geoespaciais, incluindo edição de rasters, operações de recorte, vetorização e edição de geometrias [1]. Em contraste com plataformas como Google Earth Engine (GEE) e Sentinel Hub, que operam com restrições em suas versões gratuitas, o QGIS fomenta um ecossistema ativo de desenvolvimento de *plugins*. Essa arquitetura extensível permite que usuários desenvolvam aplicações personalizadas para a resolução de demandas específicas, utilizando as bibliotecas e funcionalidades internas do *software* [6].

O desenvolvimento de *plugins* do QGIS é viabilizada por sua integração nativa com a linguagem de programação *Python*. Os *plugins* podem ser desenvolvidos diretamente pelo usuário ou com o auxílio da ferramenta *Plugin Builder*, que automatiza a criação da estrutura básica do código-fonte. O WTSS-QGIS é um exemplo de *plugin* desenvolvido para fornecer uma interface gráfica voltada à recuperação de séries temporais e imagens de satélite com base na seleção de coordenadas geográficas, reduzindo a dependência de conhecimento em programação. Além de configurar a geração de rasters virtuais de forma direta. Baseado no serviço *Web Time Series Service* (WTSS), o *plugin* integra essas funcionalidades ao ambiente do QGIS, ampliando as possibilidades de análise de dados de sensoriamento remoto [3].

3 WLTS-QGIS *Plugin*

O WLTS-QGIS *Plugin*, busca facilitar análises de mudanças no uso da terra em um ambiente SIG, auxiliando os pesquisadores em seu domínio de aplicação. A Figura 3 apresenta a interface do WLTS-QGIS. Esta interface possui uma lista de coleções de dados disponíveis para seleção, onde algumas já ficam pré-selecionadas por padrão, dois campos para inserção das datas inicial e final do período da trajetória e campos para inserção das coordenadas geográficas (longitude e latitude) que representam o ponto selecionado. À esquerda, há uma lista com o histórico de coordenadas selecionadas, permitindo ao usuário comparar diferentes localizações.

Logo abaixo, estão disponíveis opções para salvar os resultados em diferentes formatos de arquivo: CSV, JSON e *script* em Python. A opção de salvar como *script* Python fornece ao usuário o código para

reproduzir a requisição e obter o mesmo gráfico com os atributos selecionados, em outra ferramenta com interpretador Python, como o *Jupyter Lab*. Para exibir o gráfico com as trajetórias, é necessário selecionar a coordenada e o botão “*Get Trajectory*”. Em seguida, uma janela será aberta com os dados recuperados.

Figura 3. Interface do WLTS-QGIS *Plugin*.

A Figura 4 possui um exemplo de projeto usando o WLTS *QGIS Plugin*. Onde é realizada uma pesquisa, a partir de uma coordenada selecionada ($-65.3908, -5.6703$), em uma região do bioma Amazônico brasileiro. Foram selecionados os conjuntos de dados do IBGE, DETER Amazônia e MapBiomas para os anos de 2015 à 2025. Na Figura é apresentado o gráfico resultante da trajetória recuperada.

Figura 4. Exemplo de uso do WLTS-QGIS *Plugin*.

4 Considerações Finais

A implementação de um *plugin* integrado ao QGIS para acesso às trajetórias de uso e cobertura da terra configura-se como uma estratégia essencial para o aprimoramento da análise espacial de dados ambientais. Tal ferramenta proporciona aos usuários uma interface gráfica intuitiva e de fácil operação, permitindo a visualização e consulta direta das trajetórias de forma ágil e eficiente, sem a necessidade de comandos complexos ou da utilização de APIs externas.

A integração dessas informações ao ambiente do QGIS viabiliza a sobreposição e análise conjunta com outras camadas de dados geográficos, promovendo uma abordagem mais abrangente, simples e precisa na avaliação das dinâmicas de uso e cobertura do terra ao longo do tempo. Além de contribuir para a otimização de fluxos de trabalho em atividades de pesquisa e tomada de decisão, o *plugin* amplia a produtividade dos usuários. Atualmente o *plugin* encontra-se disponível para *download* no repositório oficial no *GitHub*².

Referências

- [1] Flenninken, Jeffry M. et al. “Quantum GIS (QGIS): an introduction to a free alternative to more costly GIS platforms”. Em: **School of Forest Resources and Conservation**. FOR359 2020.2 (2020). DOI: <https://doi.org/10.32473/edis-fr428-2020>. URL: <https://journals.flvc.org/edis/article/view/108810>.
- [2] Karine Reis Ferreira Gomes et al. **Relatório de Atividades do Projeto Brazil Data Cube**. Rel. técn. Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão (COEPE), Divisão de Biblioteca (DIBIB). São José dos Campos, SP, Brasil: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2025. URL: <http://urlib.net/8JMKD2USNRW34T/4DPHCQH>.
- [3] Abner Anjos et al. “WTSS-QGIS: uma extensão para recuperação e visualização de séries temporais de imagens de satélite no ambiente QGIS”. Em: **Anais do XXI Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**. Acesso em: 22 Jul. 2025. Salvador: Galoá, 2025. URL: <https://proceedings.science/sbsr-2025/trabalhos/wtss-qgis-uma-extensao-para-recuperacao-e-visualizacao-de-series-temporais-de-im?lang=pt-br>.
- [4] Antonio Di Gregorio. **Land cover classification system: classification concepts. software version 3**. 2016. URL: <http://www.fao.org/3/a-i5232e.pdf>.
- [5] Tuomas Mattila, Tuomas Helin, Riina Antikainen, Sampo Soimakallio, Kim Pingoud e Helena Wesman. **Land use in life cycle assessment**. The Finnish Environment 24/2011. Finnish Environment Institute, 2011. ISBN: 978-952-11-3926-0.
- [6] QGIS ASSOCIATION. **PyQGIS developer cookbook**. QGIS ASSOCIATION. QGIS Project, 2020. URL: https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/pyqgis_developer_cookbook/index.html.
- [7] Fabiana Zioti. “Z67p: Plataforma para Acesso e Análise de Trajetórias de Uso e Cobertura da Terra”. Orientadores: Drs. Gilberto Ribeiro de Queiroz e Karine Reis Ferreira Gomes. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada). São José dos Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 2020, pp. xxii + 97. URL: <http://sid.inpe.br/mtc-m21c/2020/10.09.14.57-TDI>.
- [8] Fabiana Zioti, Karine R. Ferreira, Gilberto R. Queiroz, Alana K. Neves, Felipe M. Carlos, Felipe C. Souza, Lorena A. Santos e Rolf E.O. Simoes. “A platform for land use and land cover data integration and trajectory analysis”. Em: **International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation** 106 (2022), p. 102655. ISSN: 1569-8432. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102655>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243421003627>.

²<https://github.com/brazil-data-cube/wlts-qgis>